

QOVOQ (CUCURBITA L.) O'SIMLIGI URUG'I KIMYOVIY TARKIBI VA SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI

Yarashev Abrorbek Ulochevich

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

Do'stiyorov Mehroj Dilshodovich

Toshkent davlat agrar universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qovoq o'simligining turlari, o'simlik urug'lari kimyoviy tarkibi va shifobaxshlik xususiyati to'g'risida batafsil ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: qovoqning xususiyatlari, koratin olinishi, xom qovoqning urug'I xususiyati, qovoq navlari.

Abstract: This article provides detailed information about the types of pumpkin plants, the chemical composition of plant seeds, and the medicinal properties.

Key words: properties of pumpkin, koratin extraction, properties of raw pumpkin seeds, pumpkin varieties.

Kirish. Yog' moy - sanoati respublika farmasevtika va oziq-ovqat sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biridir. Tarixdan ma'lumki xalq tabobatida qadimdan kunjut, zig'ir, indov, maxsar urug'i, paxta chigiti, qovoq va poliz ekinlari urug'laridan juvozlarda o'simlik moyi olingan [1]. Sanoatda, asosan, presslash (ezish) va ekstraksiya (siqish) usulidan foydalaniladi. Ilgari yog' faqat juvozda, keyinchalik sanoatda oddiy gidravlik presslarda olingan. bunday o'simlik moylari tarkibida triglitseridlardan tashqari mexanik aralashmalar, yog' bo'lmagan moddalar va zaharli moddalar hamda yo'ldosh moddalar mavjud bo'ladi. Yog' ishlab chiqarish korxonlari ekstraksiya batareyalari va uzluksiz ishlaydigan avtomat shnekli presslar bilan jihozlangan. Mag'zdan yog' ikki bosqichda olinadi. Birinchi bosqich - mag'zni presslash yoki ekstraksiyaga tayyorlash. Bunda mag'z turli

aralashmalardan (chigit esa mayda tuklaridan ham), qobigʻidan ajratiladi va maxsus joʻvalash (valsovka) stanogida eziladi. Ikkinchi bosqich - presslash yoki

ekstraksiyalash. Presslash usulida ezilgan magʻz bugʻli isitkichdan oʻtkazilib, shnekli presslarda eziladi. Pressdan chiqqan kunjarada 4% dan 5% gacha yogʻ qoladi. Magʻzdan ajralgan yogʻ filtdan oʻtkaziladi. Ayrim ishlab chiqarish korxonalarida yogʻ oldin ezilgan magʻzni maxsus apparat— forchanda qizdirib, shnekli

pressda siqib olinadi. Ekstraksiya usulidayogʻ shnekli pressdan chiqqan massadan ekstraktorlarda erituvchi (benzin yoki dixloretan) taʻsir ettirib olinadi. Ekstraksiyalangan yogʻ distillanadi va tozalanadi. Presslab olingan yogʻ oziqovqat sanoatida, ekstraksiyalab olingani texnikada ishlatiladi. Shunday dorivor ozuqabop oʻsimliklardan bir qovoq boʻlib vazifalar asosida uning ahamiyatli va qimmatbaho xususiyatlarini oʻrganildi.

Qovoq (*Cucurbita L.*) yuksak oʻsimliklar kenja dunyosining magnoliyatoifa (*Magnoliophyta*) boʻlimi, magnoliyasimonlar (*Magnolipsida*) sinfi dalachoy kabilar (*Dilleniidae*) kenja sinfi, qovoqnamolar (*Cucurbitales*) qabilasi, qovoqdoshlar (*Cucurbitaceae Juss.*) oilasiga mansub. Qovoqdoshlar (*Cucurbitaceae Juss.*) oilasi Yer yuzining deyarli barcha mintaqalarida tarqalgan va 800 turni oʻz ichiga oladi. Oʻzbekiston florasida ushbu oilaning tabiiy holda oʻsuvchi 18 turi mavjud. Qovoq navlari esa 900 ga yaqin boʻlib, ulardan 400 navi isteʼmolga yaroqli. Qovoq (*Cucurbita L.*) gajjaklari yordamida osilib yoki yotib oʻsuvchi, dagʻal tukli, qirrali poyaga ega, uzunligi 4-6 m ga yetadigan bir yillik xoʻjalik ahamiyatiga ega oʻt oʻsimlik. Uning barglari yirik, yuraksimon yoki chuqur besh boʻlakli, dagʻal tukli

bo'lib, bandlari uzun, tur va navlariga qarab shakli, rangi va tuklanishi har xil bo'ladi. Uzun bandi yordamida poya va shohlarida ketma-ket o'rnashgan. Ko'pchilik navlarida erkak va germafrodit gullar uchraydi, ayrim navlarida esa erkak va urg'ochi gullar uchraydi. Ya'ni bir uyli, ayrim jinsli o'simlik. Urug'dan unib chiqqandan 25-35 kun o'tgach, gullay boshlaydi. Avval erkak gullari, 5-10 kundan so'ng urg'ochi gullari ochiladi. Keyinchalik erkak va urg'ochi gullari bir vaqtda ochilaveradi. Erkak gullari bir kun, urg'ochi gullari 2-3 kun (ertalab ochilib, kechqurun yopiladi) ochilib turadi. Ular chumoli, trips, asalari va boshqa hasharotlar yordamida changlanadi. Urg'ochi gullarning ko'pi to'kilib ketadi va palakda pishib yetiladigan 2-5 ta meva bo'ladi. O'simlik mevasining ichida bo'shliq (uya) bo'lib, u yerdagi urug'lar ipchalar (platsentalar) yordamida urug'donga birikadi. Mevasi turli shaklli, rangli va katta-kichiklikdagi (odatda yirik), ko'p urug'li, seret va shirali xo'l meva. Iyun-sentyabr oylarida gullaydi, mevasi avgust-oktyabr oylarida pishadi. Mamlakatimizda ekiladigan 140 dan ortiq qovoq navlari. Qovoq mevasidan tayyorlangan qaynatma bilan Abu Ali ibn Sino ko'krak va quloq og'rig'ini hamda yo'talni davolagan. Qo'rda ko'mib pishirilgan qovoqni qand bilan aralashtirib, ichni yumshatish uchun iste'mol qilishni buyurgan. Meva shirasini (miyadagi shishlarga, miyaning yallig'lanishiga) miya kasalliklariga va tomoq og'rig'iga davo qilgan. Suvda yoki qo'rda ko'mib pishirilgan qovoqni xalq tabobatida sariq (gepatit) va jigar, o't qopining boshqa kasalliklarini davolash uchun hamda buyrak kasalliklarida siydik haydovchi vosita sifatida qo'llaniladi.

Qovoq (*Cucurbita L.*) o'simligining asl vatani Janubiy Amerika hisoblanadi. Mevasi tarkibida 16-18 % quruq moddalar, 7-11 % qand, karotin, A, B1, B2, C, E, PP, T vitaminlari, urug'ida 50,3 % gacha moy uchraydi. Qovoq tarkibidagi moylar, oqsillar, vitaminlar, fermentlar oson hazm bo'ladi, shu tufayli eng parxezbob taomlar tayyorlashda va xalq tabobatida keng qo'llaniladi [5]. O'simlik tarkibidagi mikroelementlar, makroelementlar va organik moddalar inson salomatligi uchun

dorivorlik ahamiyati juda katta bo'lib, buni quyidagi jadval asosida izohlash mumkin.

T/r	Tarkibidagi modda nomi	%	Dorivorlik vazifasi va ahamiyati
1	Natriya Kaliy	0.5	Moddalar almashinuvini ta'minlash
2	Rux	3	Urug' hujayralar faolligini orttirib, bepushtlikni davolashda
3	Temir	10	Kamqonlikni oldini olishda
4	Kalsiy, Mis		Qon hosil bo'lishida
5	Toksik moddalar	1	Gijjalarni falajlaydi
6	Pektin	1	Ichak yallig'lanishini davolashda
7	Xoltesterin	0	Ateroskleroz, gipertoniya kasalliklarini davolashda
8	Karotin	1	Teri va shilliq pardalarni davolashda
9	Suv	80	Tuz almashinuvi buzilishi va buyrak tosh kasalliklarini davolashda
10	Oqsil	28	Moddalar almashinuvida va energetik
11	Moy (urugida)	50	Moddalar almashinuvida va energetik
12	Qand	4-11	Moddalar almashinuvida va energetik
13	Quruq moddalar	15-18	Moddalar almashinuvida va energetik
14	Vitaminlar	20-30	Avitaminoz, gipovitaminozni davolashda

Qovoq yog'i ko'p miqdorda to'yinmagan yog' kislotalari, A, E, F, C, B1, B2, B6 vitaminlari, oqsillar, pektinlar, sterollar va noyob o'simlik fosfolipidlari, shuningdek 53 ta foydali minerallar va magniy, sink, selen, temir. Qovoq yog'i sinkning eng boy tabiiy manbalaridan biridir.

Qovoq yog'i quruq, dag'al va sezuvchan terini parvarishlashda yaxshi vosita. Flavonoidlar kompleksi C va E vitaminlar teri osti kapilyarlarini mustahkamlab, terida momataloq va "tomir yulduzchalarini" paydo bo'lishini oldini oladi. Serroz, yog'li distrofiya, gepatit, holesistolganit, semirish, surunkali va o'tkir gastrit, o'n ikki barmoqli ichak va me'da yara kasalligi, qabziyat, stomatit, paradontazda samarali. Prostata bezining adenomasida, gemoroyda, ich qotshida, gijjalarni tshurishda va sistiitda samarali. Dermatitlar, dermatozlar, dermatomikozlar, gerpez, psoriaz, diatez, husunbuzarlarga qarshi vosita. Alkogol bilan mastlik oqibatlarini yoqotadi. Infeksion kasalliklarga chidamlilikni oshiradi. Inson organizimidan zaharli

moddalarni chiqarishga yordam beradi. Modda almashinuvini me'yorlashtiradi. O'tkir vasurunkali gastritda ishlatiladi. Qonda xolestrin miqdorini kamaytiradi.

Qovoq yog'ini muntazam iste'mol qilish immunitet tizimini mustahkamlaydi, metabolizmni rag'batlantiradi, vazn yo'qotishga yordam beradi, teri va soch holatini yaxshilaydi. Qovoq yog'ining foydali xususiyatlari yurak, qon tomirlari, jigar, o't va siydik pufagi, prostatit kasalliklarida ishlatiladi.

Foydali va mazali mahsulot gastritni davolaydi, surunkali yallig'lanishni oldini oladi, oshqozon ishini yengillashtiradi, terining va qon tomirlarining elastikligini saqlaydi.

Qovoq yog'i qovoq urugi asosida Sovuq presslash orqali sifatli mahsulot olinadi. Ammo ba'zida linoleik kislota miqdorini oshirish uchun issiqlik va namlik ishlatiladi. Ajralmas linolenik va linoleik kislotalar faqat oziq-ovqat bilan birga keladi. Palmitik kislota "yomon" xolesterin miqdorini pasaytiradi, tomirlar devorlarida quyqalar paydo bo'lishining oldini oladi.

Stearik kislota optimal xolesterin miqdorini saqlaydi. Qovoq yog'i tarkibida oson hazm bo'ladigan oqsillar, A, E, F, C, P vitaminlari, B guruhi yuqori bo'lganligi uchun foydalidir.

Tarkibi sog'liq uchun muhim bo'lgan biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi:

- fitosterollar ichakdagi xolesterolning emishini pasaytiradi, malign shakllanishning oldini oladi;
- fosfolipidlar yog' almashinuvini rag'batlantiradi, psoriaz, ekzema, senil pergament terisida terining holatini yaxshilaydi. Ular immunomodulyatsion, regenerativ funksiyalarni bajaradilar, vitaminlar o'tkazilishida ishtirok etadilar va individual fermentlarning faoliyatini tartibga soladilar.
- flavonoidlar antioksidantlar va sarg'ish xususiyatlari bilan ajralib turadi, ba'zilar mikroblarga qarshi ta'sirga ega.

- tokoferollar to'qimalarni sut kislotasining zararli ta'siridan himoya qiladi, kuch yo'qotilishi, kamqonlikni oldini oladi. Protein sintezida ishtirok etadi, to'qimalarni nafas olish, uyali metabolizmning turli jarayonlari uchun zarurdir.

- Qovoq yog'i tarkibidagi karotenoidlar oksidlanish-qaytarilish va metabolik jarayonlarda qatnashadi, qarishni sekinlashtiradi, suyak va tish to'qimalarining o'sishida ishtirok etadi, ko'rish keskinligiga, elementlar sink, temir, fosfor, kaltsiy, magniy bilan ifodalanadi. Sinkning yuqori miqdori insulin ishlab chiqarishga, immunitetni mustahkamlashga va metabolik reaksiyalarning optimal borishiga yordam beradi. Qovoq yog'ining antioksidant xususiyatlari hujayra membranalarini himoya qiladi, qarish jarayonini sekinlashtiradi va tanani yoshartiradi.

Ushbu tabiiy mahsulot jigar hujayralarini himoya qiladi, o't pufagi faoliyatini yaxshilaydi. Muntazam foydalanish safro sekretsiyasini normallashtiradi, yog'li birikmalar hosil bo'lishining oldini oladi, jigar to'qimalarida yallig'lanish, o't pufagi (xoletsistit), safro yo'llarining harakatchanligi (diskinezi).

Qovoq yadrosi yog'i kuyishga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. 1-2 osh qoshiqni olish kifoya. va oshqozon yonishi o'tib ketadi. Oshqozon ishini ijobiy qilishning yana bir usuli: 2-3 dona sarimsoqni maydalab, yarim stakan oshqovoq yog'ini solib qorong'i joyda bir haftaga saqlash kerak so'ng 1-2 choy qoshiqdan ovqatdan oldin iste'mol qilish koni foyda hisoblanadi.

Mineral tarkibi: minerallar 100 grammdagi tarkib. Kundalik ehtiyojning ulushi. Kaliy 204 mg 8%, kaltsiy 25 mg 3%, Magniy 14 mg 4%, Fosfor 25 mg 3%, Natriy 4 mg 0%, temir 0.4 mg 3%, yod 1 igit 1%, rux 0.24 mg 2%, mis 180 mkg 18%, Oltinugurt 18 mg 2%, ftorid 86 mkg 2%, Marganets 0.04 mg 2% bo'ladi.

Qovoq tarkibidagi pektin moddalari ichak yallig'lanish kasalliklarida yaxshi ta'sir ko'rsatib, ichakdan bakteriyalarni va zaharli moddalarni chiqib ketishiga yordam beradi va ich ketish bilan o'tadigan kasalliklarda organizmni suvsizlanishini oldini oladi. Shu bilan birga qovoq yana organizmdan xolesterinni ham chiqib ketishini tezlatadi. Shuning uchun yurak - qon tomirlari (ateroskleroz, gipertoniya), surunkali kolit va enterokolit, og'ir (tez) o'tadigan va surunkali nefrit, pielonefrit,

xoletsistit, o't tosh va sariq (gepatit) kasalliklari bilan xastalangan bemorlarni kundalik ovqatiga qovoq qo'shib berishni tavsiya qilinadi. Shuningdek qovoq parxez taom sifatida ayniqsa qariyalarga va yosh bolalarga foydalidir. Qovoq shirasi tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi va uyqini yaxshilaydi, hamda qusishga qarshi (xomqovoq ham), ayniqsa xomilador ayollarni qusishiga qarshi yaxshi vosita hisoblanadi. Shuningdek bu tabiiy shifobaxsh ne'mat tarkibidagi rux urug' hujayralar faolligini orttirib, bepushtlikni davolash sohasida ham qo'llaniladi. Hatto o'simlik mevasining po'stidan tayyorlangan damlama yuz terisini yumshatadi va bundan tashqari zamburug'larni bartaraf etadi. Yana, Podagra, ateroskleroz, saratondan saqlaydi. Qarishning oldini oladi. Semizlikdan esa halos qilishga yordam beradi. Qirilgan xom qovoq yarani davolovchi va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida terini kuygan va zararlangan yerlariga, turli toshma yaralarga bog'lanadi. Qovoqdan karotin olinadi. Karotinni dorivor preparati (uning yog'dagi eritmasi va boshqalar) yiringli yaralarni, kuyganni, sovuq urganni, terining zararlangan yerlari va boshqa ekzema, qiyin bitadigan yaralar kabi surunkali kasalliklarni hamda shilliq pardani yallig'lanish kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Bugungi kunda dunyo aholisi organizmda uchrovchi turli kasalliklar tufayli har xil kimyoviy dori-darmonlardan foydalanib, o'sha kasalliklarni oldini olish va davolash mobaynida yangi kasalliklar va hastaliklarni orttirib olish yoki immunitetning passivlashishi kabi nohush holatlarga duchor bo'lmoqdalar. Bunday holatlardan to'g'ri xulosa chiqarish kimyoviy preparatlardan kamroq foydalanib, kasalliklarni davolashda tabiiy dorivor vositalardan keng qo'llashni taqazo etadi. Albatta, bunday dorivor vositalarning aksariyat qismi yashil o'simliklardan olinadi. Shunday o'simliklardan biri esa biz yuqorida foydali xususiyatlarini sanab o'tgan qovoq o'simligi va uning mevasidir. Chunki ushbu o'simlikning turli qismlaridan olingan dorivor moddalar hazm qilish, ayrish, endokrin, qon aylanish, tayanch harakatlanish sistemalarida uchrovchi juda ko'plab kasalliklarga qarshi davolashda samarali vosita hisoblanadi. O'zbekiston sharoiti uchun qovoq o'simligining turlari va navlari tuproq tanlamaydi, ammo mezofit sharoitida yaxshi o'sadi. Hayotiy strategiyasi bo'yicha mazkur

o'simliklarda patiyentlik xususiyati mavjud. Jumladan, trofopatiyentlik va kseropatiyentlik yaxshi namoyon bo'ladi. xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, respublikamizdagi ko'plab fermer xo'jaliklari dala maydonlari qirg'oqlariga ekilayotgan qovoq o'simligining turli navlari xalq xo'jaligining va aholining qovoq o'simligi mevasi va undan olinadigan turli-tuman xom ashyolariga bo'lgan talabni to'liq qoplay olmaydi. Shuning uchun bu ekinni nafaqat dala maydonlari qirg'oqlariga balki, asosiy ekin sifatida joylashtirish maqsadga muvofiq. Chunki bu ekindan olinadigan hosildorlik boshqa har qanday poliz ekinlariga nisbatan yuqori. Undan tashqari shaxsiy tomorqa dehqon xo'jaliklarida ham bu ekinni ko'proq ekish va uning iste'molini ko'paytirish aholi salomatligini saqlashda va turli kasalliklarga qarshi profilaktika ishlarida yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiyaetilgan qishloq xo'jaligi ekinlari Davlat reestri. Toshkent : 2020. – 59 b.
2. Zuev V., Abdullaev A. Sabzavot ekinlari va ularni etishtirish texnologiyasi. – Toshkent : O'zbekiston, 1997. b. 116-132.
3. Turkiya Respublikasi “Oziq-ovqat qishloq xo'jaligi vazirligi” hamda “Denizbank” hamkorligida tayyorlangan “100 ta kitobdan” iborat to'plami.
4. Ostonaqulov T. E., Zuev V. I., Qodirxo'jaev O. Mevachilik va sabzavotchilik (Sabzavotchilik): Navro'z. – Toshkent: 2018. – b. 360-380.
5. Hakimov R., Hakimov A., Toshmuhammedov A. Sabzavot va poliz ekinlari urug'chiligi: Toshkent Islom universiteti. – Toshkent: 2003. – b. 76-81.
6. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil